

T.C.
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi

2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
BAŞVURU FORMU

Referans Numarası : TR32/13/DFD

Son Teslim Tarihi: 31.12.2013 saat 18:00

Başvuru Sahibinin Adı :	S.S BODRUM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
Projenin Adı :	BODRUM EKO SANAYİ ÇARŞISI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Başvuru Kodu :	
----------------	--

1. 1. PROJE KÜNYESİ

Başvuru Sahibi	S.S BODRUM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
Başvuru Sahibinin Yasal Statüsü	Birlikler ve kooperatifler
Projenin Öncelik Alanı	ÖNCELİK 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda kritik öneme sahip araştırma, planlama, strateji hazırlama vb. çalışmalar ÖNCELİK 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yatırım kararlarının yönlendirilmesine katkı sağlayacak araştırma ve fizibilite çalışmaları
Proje Adı	BODRUM EKO SANAYİ ÇARŞISI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Projenin Kısa Özeti	- Yeni kurulacak olan Bodrum KSS'nde teknik araştırma ve yatırım planlaması yoluyla fizibilite raporunun hazırlanması ve sonucunda geleneksel yöntemlerin yenilikçi teknolojilere dönüştürülmesini sağlamak. - Bölgedeki KSS'nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek.
Projenin Süresi	90 Gün
Proje Ortağı Kuruluşlar (Varsa)	-
Proje İştirakçisi Kuruluşlar (Varsa)	-

Projenin Toplam Uygun Maliyeti	Ajanstan İstenen Destek Tutarı	Ajanstan İstenen Desteğin Projenin Toplam Uygun Maliyetine Oranı (Yüzdesi)
78.697,36 TL	62.698,19 TL	% 79.67

Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan				
Bölge	İl	İlçe	Belde	Köy

TR32	MUĞLA	BODRUM	MERKEZ	-
------	-------	--------	--------	---

2. 2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİ FORMU

Tam İsim	S.S BODRUM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ	
Kısaltma	-	
Uyruk	2523191251	
Yasal Statü	Birlikler ve kooperatifler	
Vergi Dairesi	BODRUM	
Vergi No	1780716777	
Kuruluş Tarihi	04.05.2011	
Adres	UMURÇA MAH. CEVAT ŞAKİR CED. 78/1 BODRUM, MUĞLA	
İrtibat Kişisi 1	İsim	NADİ GÜLER
	Tel	2523191251
	Cep	5414141064
	E-Posta	cemilnadi@gmail.com
İrtibat Kişisi 2	İsim	MEHMET MELENGEÇ
	Tel	2523192505
	Cep	5327377555
	E-Posta	bodrummelengec@gmail.com

3. 3. PROJE TANIMLAMA

3.1. Projenin Amaçları

Genel Amaç: Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması, başta Muğla bölgesinde ve Bodrum çevresinde bölgesel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarının KSS'lerde kullanımını teşvik etmek ve bu konuda ulusal bir farkındalık oluşturmak.

Özel Amaçlar:

-Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek Bodrum KSS'nde kullanımını sağlamak.

- Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında bir ilk olarak, Bodrum KSS'nde enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir atık yönetimi, çevre dostu sanayi ürünlerinin kullanımıyla, su ve afet yönetimi programı planlamak.

- Projemizle, bir 'Eko Sanayi' işletme modeli oluşturabilmek için sürdürülebilir yöntem çalışmaları, Bodrum bölgesinin güneş, rüzgar ve yağmur potansiyeli ölçümleri, karbon emisyonu satış süreçleri ve lisanssız elektrik satışı sertifikaları konusunda planlamalar yapmak.

- Bu fizibilite çalışmaları esnasında kayıt dışı istihdamın azaltılması ve yeni sosyal güvenlik teşvikleri konusunda sanayi esnafının bilinçlenmesini sağlamak.

3.2. Projenin Gerekçeleştirilmesi / İlgililiği

3.2.1. Projenin ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçe nedir?

Halen kullanımda olan Bodrum Küçük Sanayi Çarşısı 1989 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı olan Halikarnassos Kenti Antik Stadyum'u üzerinde kurulmuştur. Yıllar içinde Bodrum ilçesinin göbeğinde kalan sanayi çarşısı ihtiyaçları karşılayamadığı gibi görüntü kirliliği ve trafik sorunları da oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yıkım kararı alınan sanayi çarşısının taşınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 2011 yılında S.S Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulmuştur. Bodrum'un yapılaşmasında ortaya çıkan bir zorunluluk sonucu olarak doğmuş ve deneyimli ve güvenilir bir ekibin önderliğinde, yeni sanayi sitesinin, planlanan yeni bölgeye taşınması için kooperatifimiz faaliyetlerine başlamıştır. Kooperatif, yeni imar planına işli araziye satın almaya başlamış ve arsa alımlarının % 90'ını tamamlanmıştır.

S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif üyeleri geleneksel çalışma yöntemlerinden yenilikçi sistemlere geçmek istegindedir. BM UNFCCC denetçileri, özel danışmanlık şirketleri, yeşil çevre ve atıklar ile ilgili yurt içi ve dışı firmalar ve danışmanlar, solar enerjisi konusunda çalışan teknik uzmanlarla yaptığımız ön görüşmeler sonucunda maliyet ve alt yapı planlamasıyla ilgili Bodrum Eko Sanayi Çarşısı "Alternatif KSS Fizibilite Raporu" çalışmalarını yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Bodrum Eko Sanayi Çarşısı'nın yazın oldukça güneşli, diğer mevsimlerde de çok yağış alan bir alanda olması, denize ve ormanlık bir alana yakın doğal çevrenin içinde olması ve Bodrum ilçesinin girişinde olması gibi nedenlerle iklim değişikliğini, atıkları ve suyun yönetimini dikkate alan yöntemler üzerinde çalışılmıştır. KSS'lerin iştigal ettikleri imalat ve tamirat iş alanları nedeniyle atıkların geri dönüşümlü bir sistem içerisinde değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Kooperatifimiz sürdürülebilir çevre ve yenilenebilir enerji ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında İsviçreli bir firma ile karbon emisyonu azaltım projeleri ve karbon satışı ile ilgili danışmanlık ve proje geliştirme hizmetleri konusunda sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bodrum Eko Sanayi Çarşısı kapsamında dükkanlar, mesleki eğitim merkezi, sağlık merkezi, spor tesisleri, sosyal tesisler kurulacaktır. Eko inovasyonun çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması ve bu yönde gerçekleştirilecek yenilikler sayesinde sera gazı emisyonunda azalma, su ve hammadde kaynaklarının daha etkin kullanımı, geri dönüştürülen malzemelerin yenilenebilir enerjiye kaynak oluşturacağı, istihdam yaratma gibi açılardan kobilere pek çok getirisi bulunduğunu belirledik. Hedefimiz yenilikçi sistemleri uygularken ortaya çıkacak ek maliyet girdilerini değerlendirerek esnafın bilinçlenmesini sağlamak ve Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Projesi'ni hayata geçirebilmektir.

3.2.2. Proje, Ajansın doğrudan faaliyet desteği kapsamındaki önceliklerle ne kadar ilgili?

Bodrum Eko Sanayi Sitesi fizibilite çalışmaları projemiz T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı'nın 2010-2013 bölge planındaki tematik alanlarda kritik öneme sahip araştırma, planlama, strateji hazırlama vb. çalışmalar konusuyla doğrudan ilgilidir. TR32 Düzey 2 bölgesinde bulunan Muğla /Bodrum İlçesi'nde örnek faaliyet konularından olan Bodrum'da KSS'leri oluşturulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması, kayıt dışı istihdamın il veya bölge ekonomisine etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarla da doğrudan ilgilidir. Piyasaya erişim engellerinin ortadan kaldırılacağını düşünülerek, ürünlerin sisteme uygunluğu, dayanıklılığı, garantisi konusunda analizlerinde bir alt yapı oluşturması hedeflenmiştir.

Bodrum Eko Sanayi Çarşısı'nın imar planında belirtilen bölgede güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir atık yönetimi, kayıt dışı istihdamın araştırılması, sosyal güvenlik teşvikleri, eko inovatif sistemlerin planlaması, eko sanayi işletme modelleri, yeşil enerji sertifikaları, çevre dostu sanayi ürünlerinin kullanımı, su ve afet yönetimi, bölgenin güneş, rüzgar ve yağmur potansiyeli ölçümü, karbon satış süreçleri, lisanssız elektrik satışı, yatırım planlamasındaki bölgesel ve çevresel etkiler, küçük sanayi tesislerinin yenilikçi altyapıları ve çevreye uyumları konularında fizibilite çalışmaları yapılarak, yöresel, iklimsel ve çevre faktörlerinin denetlenerek her türlü süreç ve hizmette geleneksel yöntemlerin, yenilikçi teknolojilere dönüştürülmesini teşvik edici KSS modelleri oluşturma hedefimiz GEKA 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği'yle doğrudan ilgilidir.

3.2.3. Proje TR32 Güney Ege Bölgesi'nin hangi ihtiyaç ve sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir.

Güney Ege Bölgesi Yenilenebilir Enerji Çalışma Raporu'na (2011) göre Güney Ege'de bölge illerinin nüfusu birbirine yakın olmasına karşın Denizli merkez ilçedeki sanayi faaliyetleri ve Muğla'da konaklama yatırımlarının etkisi sebebiyle elektrik tüketiminin nispeten fazla olduğu gözlenmektedir. Bölgenin Türkiye elektrik tüketimindeki payı % 3,5 civarındadır. 2000-2009 yılları arasında bölgedeki elektrik tüketim değerlendirildiğinde, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin etkisiyle Denizli ve Aydın'da düşüş gözlenirken Muğla'da turizmin etkisiyle artış devam etmektedir. Bölgede kişi başına enerji tüketimleri incelendiğinde diğer komşu bölgelerden düşük olduğu gözlenmektedir. Denizli (0,19 TEP) ve Muğla (0,20 TEP) illerindeki kişi başına enerji tüketim değerleri Türkiye ortalaması olan 0,18 TEP'ten yüksektir. Bölgenin nüfusu ve mevcut ekonomik faaliyetler göz önüne alındığında enerjiye olan ihtiyacın yıl bazında dalgalanmalar gösterse dahi artış göstereceği öngörülmektedir.

Enerji talebinin sürdürülebilir biçimde karşılanabilmesi için ulusal politikalar ve küresel yönelimlerde de önemli bir yere sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olan en yüksek ölçüde faydalanılması gereği ortaya çıkmaktadır. Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır.

Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artan enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak yerli enerji öne çıkmaktadır. Bodrum Eko Sanayi Sitesi fizibilite çalışmaları sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı teşvik edilmiş olacaktır. Esnaf, hane halkları, yapılacak görünürlük çalışmalarıyla da diğer sektörler ve çalışanları çevre kirliliği konusunda ve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına talep artacaktır. GEKA görünürlüğü ile yapılacak duyuru ve tanıtımlarda diğer KSS'lerde de bu sistemlerin kullanılması modeli yaygınlaştırılacaktır.

Bodrum'un en büyük sorunlarından biri de Bodrum Ticaret Odası raporlarına göre; işletmelerin herhangi bir analiz ve planlama yapmadan, kısa süreliğine ve bilgisizce işyerleri açmaları ve ayakta kalabilmek için kayıt dışı yollara saptığı, ucuza satabilmek çabası ile kaliteyi arka plana itmesi gerçeğidir. Yapılması gereken ise, mevsimsel istihdam şartlarını düzeltebilecek programlar geliştirmektir. Bodrum'daki işletmelerin % 46,7'sinin sektörel gelişmeleri izlememeleri ya da nadiren izlemeleri son derece sakıncalı görülmektedir. Günümüzün başarılı işletmeleri sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için ilişkili sektörleri de gözlemlemektedirler.

Muğla yöresindeki çoğu turizm yatırımcıları planlı davranmadıkları ve alt yapıdaki eksikliklerden dolayı yılın 3 ile 6 ay arası kazanç girdisi sağlayabilmektedir. Projemiz sonucunda yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir çevresel yaşam döngüsü ile alt yapısı oluşturulacak Bodrum Eko Sanayi Sitesi, yeni istihdam olanakları, hane girdileri, yenilenebilir enerji sektörünün çevresel etkileriyle ürünlerin gelişimine destek olacaktır.

Yine Muğla ve Bodrum'un en büyük sorunu olan sezonluk istihdam sonucu kayıt dışılık artarken, işgücünde kalifiye eleman ile nitelikli bir iş sunumu yerine daha ucuz, kalitesiz ve niteliksiz iş gücü sunumunu tercih etmeleri, inşaat ve diğer alt yapı hizmetlerinde maliyeti artırırken, elde edilen ekonomik gelir de sadece günü kurtarmaktadır. Projemizin oluşturacağı farkındalık sonucunda ekonomik getirisi 12 aya kadar yayılarak iş imkanları oluşturulacak, sezonluk çalışmaların süreleri uzatarak hanelere yeni ekonomik girdiler sağlanabilecektir.

Projemiz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alan 3. M.5.f. Taraflar, özellikle gelişme yolundaki taraf ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaya yol açacak açık ve destekleyici bir uluslararası ekonomik sistemi teşvik etmek ve böylece iklim değişikliği sorunlarıyla daha iyi ilgilenebilmelerini sağlamak için işbirliği yapmalıdır" maddesiyle de doğrudan ilişkili ve destekleyici niteliktedir. Bodrum Eko Sanayi Çarşısı fizibilite çalışmaları ile bölgedeki yenilenebilir enerji kaynakları konusunda mevcut durum ve yenilikçi katkılar belirlenecek, sürdürülebilirliği konusunda çözümler ve elde edilecek verilere göre KSS esnaflarının konu ile ilgili bilinçlenmesi ve mevcut ürünlerin kullanım teşvikleri sağlanacaktır.

3.2.4. Proje doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenebilecek nitelikte bir aciliyete ne kadar sahip? Bu projenin gerçekleştirilememesi durumunda kısa vadede kaçırılacak fırsatları ve karşılaşılabilecek tehditleri açıklayınız.

Şu an faaliyetteki Bodrum Sanayi Çarşısı'nın 1. derece arkeolojik sit alanına kurulmasından dolayı yıkım kararı bulunmaktadır. Kooperatife yeni üye alımı konusunda Bodrum Belediyesi ile yapılan görüşmelerde eski sanayi çarşısındaki dükkan sahiplerinin mağdur olmaması için onlara öncelikli üye hakkı tanınmıştır. Zaman içinde Bodrum'un merkezinde kalan sanayi görüntü kirliliği ile merkez trafiğini yormaktadır, park sorunu yaşatmaktadır.

Türkiye de yerli enerji kaynakları %1'in altında bir kullanımdadır. Artan nüfus ve sanayileşme neticesinde tüketimi artarak enerji ihtiyacının %70'ini ithal etmekte ve enerji bağımlılığını arttıran yakıtlardan karşılanmaktadır. Bu açıdan

enerji arz güvenliğine yönelik kaygıların artmasıyla ve enerji fiyatlarındaki yükseliş değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji uluslararası ilişkilerdeki gerginliği azaltabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çevrenin korunması, sürdürülebilir atık sistemi ile geri dönüşümün sağlanması açısından Bodrum Eko Sanayi Çarşısı ulusal bir model olacaktır. Her gün atmosfere salınan sera gazı miktarında artış, enerji maliyetleri konusunda dışa bağımlılığı artırma ve sürekli başkalarına bağımlı bir ülke ekonomisine hizmet etmekten öteye gidemez. Bu açıdan fizibilite çalışmaları kritik önem arz etmektedir. Bilindiği üzere bu projede yer alan unsurlarla ilgili alt yapı maliyetleri, yapılacak inşaata ek bir maliyet yüklemektedir. Bu maliyetin karşılanabilmesi için esnafın katkısı dışında yeni katkılar bulabilmemiz ve acilen bu fizibilite çalışmasını yapmamız gerekmektedir.

3.2.5. Projenin yaratacağı katma değeri ve diğer uygulanan/uygulanacak programlara pozitif etkisi olacak tamamlayıcı unsurları açıklayınız.

Bakanlık yetkililerinin de belirttiği üzere ülkemizde kurulu KSS'inde uygulanmış bir 'eko sanayi' kooperatifi yok, dolayısıyla bu örnek bir proje olacaktır. Görüştüğümüz Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Programı uzmanları da Bodrum bölgesinin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin çok güçlü olduğunu fakat beklendiği şekilde kullanılmadığını belirttiler. Hem güneş enerjisi potansiyeli hem de Bodrum'dan başlayıp, Çeşme'ye kadar var olan kuzey rüzgar kooridorundaki rüzgar potansiyelinin çok önemli bir doğal kaynaktır. Dolayısıyla bölgesel bir planlama ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bir çok yeni yatırımın önünü açacaktır. Bodrum'daki mevcut bazı büyük turizm işletmeleri de yazın elektrik kullanımının çok pahalıya geldiğini, dolayısıyla güneş enerji yatırımlarıyla bir enerji dönüşümü planlamaktalar.

3.3. Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar

3.3.1. Hedef grubun/grupların tanımı ve tahmini sayıları hakkında bilgi veriniz.

Projenin doğrudan hedef grupları 200 S.S.Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif üyesi ve üyelerin 1200 hane halkları, eski Bodrum Küçük Sanayi Sitesinde kayıt dışı istihdamda çalışan yaklaşık 100 kişi.

3.3.2. Nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları hakkında bilgi veriniz.

Bodrum'daki diğer KSS esnafı ve çalışanı 650 kişi, bunların hane halkları, 3900 kişi, Bodrum KSS'den hizmet alacak yaklaşık 16.000 müşteri. Bodrum'da diğer hizmet sektörlerindeki işletmeler, bunların hane halkları, toplam 18.000 kişi, Bodrum ve Muğla'daki diğer KSS'leri esnafı ve çalışanları, diğer sektörler ve Bodrum da çalışan geçici işçiler, işsizler, kayıt dışı istihdam çalışanlar ve bunların hane halkları.

3.4. Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması

1. Proje Koordinasyon Biriminin Oluşturulması

Fizibilite çalışmaları iş ve işlemlerinin koordinasyonu ve takibi, izleme ve değerlendirme çalışmalarının zamanında yapılması ve sonuca ulaşma için bir idari sistemin kurulması.

###İnceleme, izleme, veri araştırma, teknik uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların takibi, sonuçlarının raporlanmasında, toplantıların organizasyonu, teknik uzmanların seçimi ve ilerleme raporları ve sonuç raporu hazırlanacaktır.

Proje yürütme ekibi 2 haftada bir teknik toplantılar yapar. Toplantılarda projenin ilerleyişi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan veya yapılacak çalışmalar, gerekli malzeme ve alt ekiplerin çalışmalarının denetlenmesi konusunda

1 269696 868137

görüşmeler düzenler ve yönlendirmeler yapar.

- GEKA Satın alım usulleri kapsamında hizmet satın alım yöntemi ile teknik ölçümler, bilgilendirme programları planlaması, proje toplantıları, web sitesi oluşturulması, fizibilite çalışma planının teknik ekiple planlanması sonrası fizibilite çalışmaları için gerekli Ar-Ge hazırlanması gibi planlamalarda proje başlangıç faaliyetlerindedir.
- Proje sonunda, proje takibi işlemlerinin ve 2 haftalık değerlendirme raporlarının da ışığında bir proje bitimi değerlendirmesi hazırlanacaktır. Bu değerlendirme, projeye ilgili maliyetler ve aynı zamanda projenin genel amacı, özel amacı ve sonuçları açısından da değerlendirilmesini sağlayacaktır.
- Yapılacak tüm çalışmalarda ve tanıtımlarda GEKA mali desteği ve Kalkınma Bakanlığı'nın genel koordinasyonu GEKA Görünürlük Rehberi doğrultusunda sağlanacaktır.

###Proje Koordinasyon Birimi'nin oluşturulması###İnsan kaynakları (strateji planlama uzmanı + proje koordinatörü + muhasebeci + seyahat giderleri + ekipman ve malzeme alt toplamı + yerel ofis maliyetleri alt toplamı + denetim maliyetleri + değerlendirme maliyetleri + mali hizmetler (Banka teminatı maliyetleri) ###3 ay###4 ilerleme raporu, 1 fizibilite raporu, 6 yürütme kurulu toplantı raporu, 1 web sitesi, web üzerinde bireysel görüşler, her bir faaliyet sonucu oluşacak panel ve toplantı tutanakları, veri tabanı çıktıları, bireysel görüşme tutanakları ve sonunda da Eko Sanayi Çarşısı veri tabanı oluşturulacak.

1.1. Web sitesinin oluşturulması

Proje çalışmalarında sanayi esnafının bilgilendirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve görünürlük faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve uzun vadede on-line destekler e-ticaret ve mobil hizmetler konusunda da güçlendirilmesi.###Çalışmaların daha geniş çevrelere duyurulması ve günümüzde iletişimde etkin bir öneme sahip internetin ve sosyal medya sanayi esnafı ve çalışanları tarafından da aktif bir iletişim platformu olarak kullanılacaktır. Sanayi esnafının girişimci ruhlarını ortaya çıkararak etkileşimli bir eko sanayi alt yapısı oluşturulacak. ###Web sitesinin oluşturulmasını sağlamak.###Bilgisayar tasarımcı hizmeti###1 ay###Web sitesi

1.2. Fizibilite çalışmaları

Bodrum Eko Sanayi Sitesi'nde, araştırma, yatırım planlama, strateji hazırlama, inceleme ve değerlendirme yoluyla fizibilite raporunun hazırlanması sonucunda geleneksel yöntemlerin yenilikçi teknolojilere dönüştürülmesini teşvik etmek ve yenilikçi teknolojileri uygularken ortaya çıkacak ek maliyetlerin uzun vadeli değerlendirmesini yaparak sürdürülebilir bir planlama hazırlanması.###Projede saha çalışmaları, güneş enerjisi, katı atık, su yönetimi potansiyeli değerlendirme çalışmaları, teknik, çevresel ve planlama kısıtlarının ayrıntılı çalışılması, ilgili kurumlarla çalışmalar, sistem tasarımı ve yerleşim planı, finansal çalışmalar, sürdürülebilir üretim değerlendirmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, konusunda uzman firma tarafından veya teknik danışmanlar tarafından yapılacaktır. Daha sonra teknik, ekonomik ve çevresel analizler yapılarak uygulanabilir olanaklar belirlenecek, sürdürülebilirlik koşulları belirlenecek ve en son uygun maliyetler hesaplanacaktır. ###Fizibilite çalışmasının yürütülmesini sağlamak.###Faaliyet bütçesindeki, 6. Diğer kalemi###2 ay###2 Fizibilite çalışma raporu

1.3. Bodrum Eko Sanayi Sitesi Görünürlük Faaliyetleri

Her türlü süreç ve hizmette geleneksel yöntemlerin, yenilikçi teknolojilere dönüştürülmesinin Türkiye'de ilk uygulaması olacak Eko Sanayi projesinin ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımının sağlanması.###Bu kapsamda 500 adet özel broşürle 2000 kişiye, 10 billboardla da 5000 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.

Yapılacak fizibilite çalışmaları ile ilgili 200 esnafa ön bilgi verilecektir. S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine yönelik fizibilite çalışmalarının amacı, Eko Sanayi kavramı ve içeriğiyle ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bodrum Eko Sanayi Çarşısı projesi televizyon programında tartışılacaktır. Ayrıca 3 sanayi sitesi esnafının katılımı ile

yenilikçi fikirler ve sürdürülebilir dünya kaynakları konusunda sosyal bilincin artırılması etkinlikleri düzenlenecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir üretim modellerinin değerlendirilmesi, kullanmanın önemi ile ilgili 2 belgesel veya yapılmış örnek uygulamalarla ilgili belgeseller görsel olarak esnafa sunulacak şekilde çalışmanın önemi kavratılacaktır.

###Tanıtım faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi###Tercüme, tanıtım ve görünürlük faaliyetleri, Halkla ilişkiler, billboard, broşür, belgesel sunumu ###3 ay###500 adet broşür, 10 adet billboard, 3 adet beyin fırtınası toplantı sonuçları tutanakları, 2 adet tv program kaydı, gazete ve tv yayın kayıtları

1.4. Bodrum KSS'lerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Çevre Önemi paneli

KSS'lerde doğal enerji kaynakları kullanımının önemi, atıkların bertaraf edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, öz kaynaklardan enerji üretiminin önemi Türkiye ve dünyada önemi ve enerji piyasaları konularında 300 katılımcıya sunulması.###Fizibilite çalışmaları başladıktan sonra 2. ayda yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir çevrenin önemi konusunda bir panel düzenlenerek konuyla ilgili esnaf, çalışanlar, hane halkları ve diğer sektörden katılımcıların dikkati yenilenebilir enerji kaynaklarına çekilecektir. S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin yaptığı çalışmaların önemi ve yerli enerjinin kullanımı ile dışa bağımsız kendi kaynağını kullanan bir yapının önemi ve etkileri anlatılacaktır. ###Panelin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.###Panel maliyetleri, sunum, yeme, içme###1 ay###Panel sonuç tutanakları ve katılımcı kayıtları, gazete ve tv yayın kayıtları.

1.5. Fizibilite Çalışmaları Değerlendirme Brifingi

Bodrum KSS Yapı Kooperatifi üyelerinin bilgilendirilmesi, sanayi çarşısının amacının ve enerji kaynaklarının, doğal enerji kaynaklarının öneminin anlatılabilmesi için yapılan fizibilite çalışmalarının etkileyici bir şekilde sunulması.###Çalışmayı yapan teknik uzmanlar 200 kooperatif üyesine ve Bodrum bölgesinden bu çalışmaya ilgi duyan diğer katılımcılara projenin detaylarını anlatacaktır.###Brifingin proje hedeflerine uygun olarak gerçekleşmesi.###Brifing masrafları, sunum, yeme, içme###15 gün###Fizibilite görsel sunum dosyası, katılımcı listesi, sonuç tutanakları, basın ve tv kayıtları.

1.6. Veri tabanı oluşturulması

Sanayi esnafının sorunlarına hızlı çözüm üretebilmek ve yapılan çalışmalarla ilgili verilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayi alanında kullanımı konusunda araştırma yapmak isteyenlerce bilgi kaynağı olarak kullanılabilmesinin sağlanması.###Raporların hazırlanma aşamasında ve fizibilite çalışmaları aşamasında elde edilen veriler ileriki planlamalarda kullanılmak üzere Bodrum Eko Sanayi Çarşısı veri tabanına kaydedilir. Daha sonraki kullanımlarda bu veriler örnek ve karşılaştırma amaçlı kullanılacaktır. Bu çalışmalarda işletme yenilenebilir enerji kapasiteleri, Bodrum'daki diğer sektörlerin düşünceleri, web sitesine gelen değerlendirmelerle birleştirilecektir.###Etkin bir veri tabanı oluşturulması.######3 ay###Fizibilite çalışmaları raporları, Bodrum KSS esnafı ve sektörel ilgi alanları, proje çalışanları, proje toplantıları, katılımcı görüşleri veri tabanları, yenilenebilir enerji kaynakları ölçüm veri tabanı, diğer değerlendirme verileri.

1.7. Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışmaları Kitabı basımı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayi alanında kullanımı konusunun araştırma yapmak isteyenlere rehber kitap niteliğinde bir yayın olarak sunulabilmesi. ###Tüm fizibilite çalışmaları ve brifing sonrası yapılan tüm çalışmaların amacı ve hedefi kitapçık formatında hazırlanacaktır. Bu kitapta sonuçların hem mali yönü hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının getirileri ve faydalanabilirliği açısından değerlendirmeler yapılacaktır. Yerel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı konusunda yönlendirici olacaktır.###Uluslararası formatta bir yayın hazırlanması.###Yayınlar, proje el

kitabı###15 gün###1000 adet kitap, basın yayın kayıtları

3.5. Faaliyet Takvimi

Faaliyet	1. 15 Gün	2. 15 Gün	3. 15 Gün	4. 15 Gün	5. 15 Gün	6. 15 Gün	Faaliyeti Gerçekleştirecek Birim
1. Proje Koordinasyon Biriminin Oluşturulması	X	X	X	X	X	X	PROJE KOORDINASYON EKİBİ
1.1. Web sitesinin oluşturulması	X	X					WEB TASARIMCISI
1.2. Fizibilite çalışmaları	X	X	X	X			DIŞARDAN HİZMET ALINACAK UZMAN DANIŞMANLAR
1.3. Bodrum Eko Sanayi Sitesi Görünürlük Faaliyetleri	X	X	X	X	X	X	HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ
1.4. Bodrum KSS'lerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Çevre Önemi paneli			X	X			PROJE KOORDINASYON BİRİMİ
1.5. Fizibilite Çalışmaları Değerlendirme Brifingi				X			PROJE KOORDINASYON BİRİMİ
1.6. Veri tabanı oluşturulması	X	X	X	X	X	X	PROJE KOORDINASYON BİRİMİ
1.7. Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışmaları Kitabı basımı						X	PROJE KOORDINASYON BİRİMİ

3.6. Beklenen Sonuçlar

3.3.1. Projenin beklenen sonuçları nelerdir?

Bodrum KSS'nin esnafı fizibilite raporu çalışmaları ve gerekçeleri konusunda ve güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir atık yönetimi, enerji verimliliğinin artırılması, çevre dostu sanayi ürünlerinin kullanımı, su ve afet yönetimi konusunda sanayi esnafı ve diğer hedef gruplar bilgilendirildi.

Yeşil enerji sertifikaları, lisanssız elektrik satış sertifikaları, eko sanayi işletme modelleri ve eko inovatif girişimcilik konularında planlamalar ve Bodrum bölgesinde aranan vasıflı eleman ihtiyacının sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesinin çalışmaları yapıldı.

Kayıt dışı istihdamın araştırılması ve yeni sosyal güvenlik teşvikleri konusunda ilgili taraflar bilinçlendirildi.

Yatırım planlamasında bölgesel ve çevresel etkiler, KSS'lerin yenilikçi altyapıları ve çevreye uyumları konularında rapor sonuçlarıyla ilgili esnaf bilgilendirildi.

S.S. Bodrum Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi esnafı Eko Sanayi projesine destek verdi.

Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması sonuçlarına göre Bodrum KSS, alternatif bir "Eko Sanayi Çarşısı"na dönüştürülmesine karar verildi.

200 dükkanlık Bodrum Eko Sanayi Çarşısı sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli nitelikli eleman sayıları ve sektörleri belirlendi.

Genel değerlendirme sonuçlarına göre yenilenebilir enerji kaynakları konusunda mali açıdan oluşabilecek ek maliyetlerle ilgili olarak uzun vadeli planlar yapıldı.

Kurulan web sitesiyle sanayi esnafı e-ticaret uygulamaları, mobil hizmetler ve on-line destekler konusunda bilgilendirildi.

Eko Sanayi Çarşısı projesinde kayıtlı işçi sayısında yaklaşık % 3'lük artışın sağlanması planlandı.

2500 hane halkı ve işgücünde yer alan/alacak olan kesimin dolaylı yoldan iş güvenliği ve riskleri konusunda bilinçlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün öneminin kavranması sağlandı. 200 iş veren ve sanayi esnafının yenilikçi teknoloji ve kayıtlı istihdam teşvikleri ve uygulamaları konularında ilgi alanları genişledi, yenilikçi yöntemlere geçişte vasıflı işçi oranında yaklaşık % 4'lük artış sağlanması planlandı.

Kooperatif üyelerinin hane halkı olan 1200 kişiye yenilikçi yaklaşımlarla kapasite artırımının ve sertifikalandırmanın çalışma hayatındaki önemi anlatıldı. Çalışanın ve işverenin güncel mesleki bilgiye erişmesi, 200 esnafın sürdürülebilir enerji konusunda bilgilenmeleri sağlandı.

200 küçük sanayi sitesi işletmesinin bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri açısından internet ve web sitesi kullanımı artırıldı. Fizibilite çalışmaları sonrası Bodrum Eko Sanayi çarşısında 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi planı oluşturuldu. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi'nin solar enerji, doğal arıtma teknikleri, katı atık geri dönüşüm konusunda çevreyi koruyan örnek bir "Eko Sanayi" sitesi olması konusunda çalışmalar tamamlandı.

Yaklaşık 16.000 müşterinin hizmet alımında memnuniyetinin sağlanması için sosyal ortamlar oluşturuldu. (Yaz ve kış nüfusu farklarına göre orantılandırılmıştır) 200 esnafın hane halkları yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir çevre yönetimi konularında dolaylı yoldan bilgi sahibi oldular. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda mali açıdan oluşabilecek çekincelere net cevaplar oluşturuldu. 1000 adet Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması kitabı basıldı.

3.3.2. Beklenen sonuçların hedef gruplar/ nihai yararlanıcılar üzerindeki etkisi nasıl olacaktır?

Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi proje çalışmalarına başlarken hedeflerimizden biri de Muğla'nın Bodrum ilçesinde ve Ege Bölgesinde farklı ve yenilikçi sistemlerin devreye girmesine önderlik etmektir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir çevre ile ilgili yaptığımız araştırmaların ilk sonuçlarını hedef gruba sunmaya başladığımızda bir algılama güçlüğü görüldü. Kooperatifin büyük çoğunluğu araba tamircisi, hırdavatçı, teknisyen, tesisatçı, v.b gibi eğitim seviyesi düşük esnaf grubundan oluşmaktaydı. Bu çalışmaların verimlilik ve kapasite artırımı açısından çok önemli olduğunu anlamalarıyla birlikte yapılacak çalışmalarla ilgili finans desteğini sağlayarak yenilikçi çözümlere ulaşılabilmesi gerekiyordu. Bunun içinde ulusal ve uluslararası finans desteği araştırmaları kooperatif desteğiyle yürütülmeye başlandı. Bu arada da güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları, sürdürülebilir atık yönetimi, kayıt dışı istihdamın araştırılması ve sosyal güvenlik teşvikleri, eko sanayi işletme modelleri ve sürdürülebilir planlama çalışması, yeşil enerji sertifikaları, çevre dostu sanayi ürünlerinin kullanımının planlanması, bölgenin güneş, rüzgar ve yağmur potansiyeli, karbon satış süreçleri ve lisanssız elektrik satışı planlaması konularında bilgi sahibi olup, yatırım planlamasını buradan elde edeceğimiz verilere göre yapmamız gerekiyordu.

Bunun sonucunda da yenilikçi yöntemler ve yatırımları konusunda daha net ve kesin sonuçlar elimizde olacak ve bunları sanayi esnafına rahatlıkla anlatabileceğiz. Aksi takdirde bir an önce sanayi çarşısı inşa edilmesiyle işletmeye açılan eski sistemli çalışmalar sürecektir, kayıt dışı istihdam artmaya, vasıfsız eleman istihdam edilmeye devam edilecektir. Sanayi esnafı yenilikçi bazı terimleri duymaya ve öğrenmeye başladıklarında, hedef grup ilgi ve heyecanla yapılacak projeyi desteklemeye başlamışlardır. Yapacağımız fizibilite çalışmaları da bu desteklerini güçlendirecektir. GEKA desteğiyle elde edilecek bu fizibilite çalışma sonuçları da içinde az da olsa bir şüphe kalmış esnafın yenilenebilir

enerji kaynakları ve geri dönüşüm sistem çalışmalarındaki sorularına net cevaplar sağlayacak ve S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin başlattığı yenilikçi modele destekleri artacaktır.

Bu yapılanma diğer KSS'leri etkileyecek ve bölgede istediğimiz yenilikçi yaklaşımların artmasını da sağlayacaktır.

3.3.3. Projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? (mali ve kurumsal açılardan)

Projemiz S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerinin ödediği aidatlarla mali açıdan desteklenmektedir. Ayrıca hibe/kredi ile ilgili proje çalışmalarımız devam etmektedir. Kooperatif üyelerinin aidatlarıyla yaklaşık 60 dönümlük arazi satın alınmaktadır. Şimdiye kadar yaptığı bütün çalışmaları kooperatif kendi öz kaynaklarından yürütmektedir.

2004 yılında Bodrum Konacık Sanayi Çarşısı'nı kurmuş olan S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyelerimizin tecrübesi burada da kullanılacaktır. Halen aktif bir şekilde işletilen Konacık Sanayi Çarşısı dükkanları sürdürülebilirliğe kurumsal açıdan bir örnek oluşturmaktadır.

3.7. Uzmanlık ve İşletme Kapasitesi

3.7.1 Başvuru Sahibi ve eğer varsa ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Melengeç 2004 yılında Konacık Sanayi Sitesi'ni kurmuş ve bu tecrübelerini Bodrum Eko Sanayi Çarşısı yapılanmasında kullanacaktır. Melengeç, halen Konacık Spor kulübü başkanlığı ve Leleg Uygurluğu Pedasa Derneği başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Bodrum Ziraat Odası Girişimi kurucusudur. Bodrum Kültür Turizmi Projesi, Pedasa Şenlikleri, Eski Bodrum Şenlikleri gibi Bodrum'un kaybolmaya yüz tutmuş değerleriyle ilgili ve benzeri kültürel projelerde 20 yıldır çalışmaktadır.

3.7.2 Başvuru Sahibi ve eğer varsa ortakları projeyi başarıyla yürütmek için yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?

Proje Koordinatörü daha önce Bodrum farklı kültürel çalışmaların içinde olmuş, alternatif turizminin gelişmesine katkı sağlayacak projeler ve Uluslararası Bodrum Film Festivali, Bodrum Zanaat Festivali gibi projeleri gerçekleştirmiştir.

Proje koordinasyonunda deneyimli bir strateji planlama uzmanı kamu kurumlarında istihdam ve sosyal kalkınma proje çalışmalarında bulunmuştur. MEB Eğitim Planlaması, Sosyal Riski Azaltma Projesi, Yerel Girişimler projelerinde çalışmış, istihdam koordinasyonunu sağlamış, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar projelerinde ve özel kurumlarda proje danışmanlığı ve uluslararası eğitim istatistikleri uzmanlığı yapmıştır.

Çalışmalar başladıktan sonra teknik ölçümlerle ilgili olarak uzman firmalardan hizmet satın alımı yapılacaktır.

3.8. Aynı Katkı

Aynı katkı anlamında halen görüşülen bir katkı ihtiyacı yoktur.

1 269696 868137

4. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER VE ORTAKLIK BEYANNAMESİ

4.1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER

4.2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ

5. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ

5.1.İŞTİRAKÇİLER İLGİLİ BİLGİLER

5.2. İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ

6. KONTROL LİSTESİ

İDARİ KONTROL				
Başvuru evraklarını göndermeden önce, aşağıdaki maddelerin her birinin tamamlandığını ve başvurunuzun aşağıdaki kriterlere uygun olduğunu kontrol ediniz (Lütfen bütün kutucukların doldurulduğundan emin olunuz).	Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak		Ajans tarafından doldurulacak	
	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR
Başvuru Sahibi uygundur.	X			
1. Ortak uygundur.		X		
2. Ortak uygundur.		X		
Diğer Ortaklar uygundur.		X		
Proje, teklifi sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisindeydir.	X			
Proje TR32 Düzey 2 Bölgesinde (Aydın, Denizli, Muğla) uygulanacaktır.	X			
Proje süresi, izin verilen azami süreyi aşmamaktadır (3 ay)	X			
Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir (25.000 TL).	X			
Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir (85.000 TL).	X			
Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %25'inden az değildir.	X			
İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %5'ini aşmamaktadır.	X			
Başvuru, internet üzerinden Çevrimiçi (online) Başvuru Sisteminde standart formata uygun hazırlanmıştır.	X			
Başvuru Formunun Çevrimiçi (online) Başvuru Sisteminden alınan barkodlu çıktısı bir asıl ve ayrıca bir suret halinde teslim edilmiştir.	X			
Bütçe belgeleri (EK-B): Bütçe (EK-B1), Beklenen Finansman Kaynakları (EK-B2), Maliyetlerin gerekçelendirilmesi (EK-B3) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle Çevrimiçi (online) Başvuru Sisteminde doldurulmuş ve Başvuru formuna bir asıl ve ayrıca bir suret halinde eklenmiştir.	X			
Projenin mantıksal çerçevesi (EK-C) Çevrimiçi (online) Başvuru Sisteminde doldurulmuş ve başvuru formuna bir asıl ve ayrıca bir suret halinde eklenmiştir.	X			
Kilit personele ait özgeçmişler (EK-D) Çevrimiçi (online) Başvuru Sisteminde doldurulmuş ve başvuru formuna bir asıl ve ayrıca bir suret halinde eklenmiştir.	X			

Başvuruda bulunan kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi sunulmuştur. (Kamu kurum/kuruluşları için EK-E Örnek Belge 1)	X			
(Varsa) faaliyette yer alan her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi sunulmuştur. (Kamu kurum/kuruluşları için EK-E Örnek Belge 2)	X			
Başvuru Sahibinin TR32 Düzey 2 bölgesinde kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini ya da şube kaydının bölgede bulunduğunu kanıtlayan belge sunulmuştur. (Kamu kurum/kuruluşları için EK-E Örnek Belge 1)	X			
Başvuruda temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Güney Ege Kalkınma Ajansı'na faaliyet sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın bulunduğu başvuru sahibinin yetkili yönetim organının kararı sunulmuştur. (Kamu kurum/kuruluşları için EK-E Örnek Belge 1)	X			
Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (ORTAKLIK BEYANNAMESİ) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve faaliyete ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı sunulmuştur. (Kamu kurum/kuruluşları için EK-E Örnek Belge 1)	X			
Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını tasdik eden imza sirküleri ya da en üst yetkili karar organının tatbiki imza(lar)(s)ı sunulmuştur.	X			
(Varsa) faaliyette yer alan her bir ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını tasdik eden imza sirküleri ya da en üst yetkili karar organının tatbiki imza(lar)(s)ı sunulmuştur.	X			
Bütçe, başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.	X			
Başvuru formunda yer alan başvuru sahibinin beyannamesi, başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.	X			
Ortaklık beyannamesi, (ortak varsa) tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış ve mühürlenmiştir/ damgalanmıştır.		X		
İştirakçi beyannamesi, (iştirakçi varsa) tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış ve mühürlenmiştir/ damgalanmıştır.		X		
Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlenmiştir/damgalanmıştır.	X			
Proje kapsamında gerçekleştirilecek 10.000 TL ve üzeri ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alımlarda her bir kalem için en az 2 adet proforma fatura veya teklif mektubu		X		
Proje kapsamında gerçekleştirilecek 20.000 TL ve üzeri danışmanlık hizmeti (anket, rapor, araştırma, etüd vs.) ve tüm hizmet alımına ilişkin satın alımlarda her bir kalem için teknik şartname detayları ve en az 2 adet proforma fatura veya teklif mektubu		X		
Projede; Anket çalışmaları var ise; söz konusu anketin şablonu sunulmuştur.		X		
Projede; Araştırma veya rapor çalışması var ise; söz konusu araştırma sonuçlarının ya da raporun çıktısının konu başlıkları ve şablon metni sunulmuştur.	X			

Projede; Envanter çalışması var ise; söz konusu envanter çalışmasının çıktısının konu başlıkları ve şablon metni sunulmuştur.	X			
Üniversite öğretim üyesi/görevlisinden bireysel danışmanlık hizmeti alınıyorsa, Öğretim üyesinin bu hizmeti verebileceğine ve hizmetin karşılığının ne şekilde ödeneceğini açıklayan ilgili üniversiteden alınmış resmi yazı sunulmuştur.		X		
Kooperatifler ve birlikler için son 2 yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge sunulmuştur.	X			
Kar amacı güden kooperatif ve birliklerin (1) bir yıl süreyle kar dağıtmayacaklarına ilişkin karar belgesi sunulmuştur. (Kar amacı gütmeyen kooperatif ve birliklerin, söz konusu kar dağıtmama tüzük maddesinin yada kararının yer aldığı karar defteri/tüzük sayfasının suretinin noter onaylı şekilde sunmaları yeterlidir.)	X			
Başvuru Formu, ekleri ve destekleyici belgeler 1 asıl ve ayrıca 1 suret olarak sunulmuştur.	X			

7. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:

1. Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur;
2. Başvuru Sahibi, ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir;
3. Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir;
4. Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir;
5. Aynı başvuru konusu için ulusal ya da uluslararası hibe programlarından finansman sağlamamış veya Ajanstan mali destek almamıştır;
6. Başvuru Sahibi veya ortakları Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)'de listelenen (a)'dan (f)'ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

Ben, aşağıda imzası bulunan ve teklif için Başvuru Sahibi kurum/kuruluşta yetkili ve sorumlu kişi olarak, bu beyannamede (Başvuru Formu ve Ekleri) verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Adı Soyadı :	MEHMET MELENGEÇ
Pozisyonu / Görevi :	YÖN. KUR. BŞK.
İmza :	
Tarih :	__ / __ / ____

EK-B. BÜTÇE

B-1. Faaliyet Bütçesi

FAALİYET BÜTÇESİ				
Giderler	Birim	Miktar	Birim Maliyet (TL)	Toplam Maliyet (TL)
1. İnsan Kaynakları				
1.1. Maaşlar (Brüt tutarlar, yurt içi personel)				
1.1.1. Teknik				0,00
1.1.2. İdari / Destek Personeli				
1.1.2.1. Proje Koordinatörü	aylık	3	2.100,00	6.300,00
1.1.2.2. Muhasebeci	aylık	3	250,00	750,00
1.2. Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)				0,00
1.3. Gündelikler				0,00
1.3.1. Yurt Dışı (proje personeli)				0,00
1.3.2. Yurt İçi (proje personeli)				0,00
1.3.3. Seminer / Konferans katılımcıları				0,00
İnsan Kaynakları Alt Toplamı				7.050,00
2. Seyahat				
2.1. Yurt dışı seyahat				0,00
2.2. Yurt içi seyahat				0,00
Seyahat Alt Toplamı				0,00
3. Ekipman ve Malzeme				
3.1. Araç satın alımı veya kiralanması				
3.1.1. Araçkiralınması	aylık	1	1.800,00	1.800,00
3.2. Mobilya, bilgisayar donanımı				
3.2.1. Bilgisayar	adet	1	1.900,00	1.900,00
3.2.2. bilgisayar	adet	1	2.200,00	2.200,00
3.2.3. projeksiyon makinesi	adet	1	1.200,00	1.200,00
3.2.4. Fotoğraf makinesi	adet	1	650,00	650,00
3.2.5. yazı tahtası	adet	1	130,00	130,00
3.3. Makineler, teçizatlar				0,00
3.4. Makineler için yedek parça, ekipman, aletler				

FAALİYET BÜTÇESİ				
Giderler	Birim	Miktar	Birim Maliyet (TL)	Toplam Maliyet (TL)
3.4.1. Siyah kartuş	adet	2	90,00	180,00
3.4.2. renkli kartuş	adet	2	95,00	190,00
3.4.3. toner	adet	2	288,00	576,00
3.5. Diğer				
3.5.1. Auto Cad Program	adet	1	1.768,00	1.768,00
3.5.2. antivirüs programı	adet	1	70,00	70,00
3.5.3. Adobe Acrobat Program	adet	1	600,00	600,00
3.5.4. Flash bellek	adet	2	52,00	104,00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı				11.368,00
4. Yerel Ofis Maliyetleri				
4.1. Araç maliyetleri				
4.1.1. Araç yakıt	aylık	30	70,00	2.100,00
4.2. Ofis kirası				
4.2.1. kira	aylık	3	600,00	1.800,00
4.3. Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri				
4.3.1. Tüketim ve ofis giderleri	aylık	3	450,00	1.350,00
4.4. Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısıtma, bakım)				
4.4.1. düzenli giderler	aylık	3	600,00	1.800,00
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı				7.050,00
5. Diğer Maliyetler, Hizmetler				
5.1. Yayınlar				
5.1.1. proje kitabı	adet	1000	7,00	7.000,00
5.2. Etüd, araştırma				0,00
5.3. Denetim maliyetleri				
5.3.1. mali müşavir	aylık	1	650,00	650,00
5.4. Değerlendirme maliyetleri				
5.4.1. Bağımsız denetim	aylık	1	900,00	900,00
5.5. Tercüme, tercümanlar				
5.5.1. çeviri hizmetleri	sayfa	100	20,00	2.000,00
5.6. Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)				

FAALİYET BÜTÇESİ				
Giderler	Birim	Miktar	Birim Maliyet (TL)	Toplam Maliyet (TL)
5.6.1. teminet vs	adet	1	450,00	450,00
5.7. Konferans/seminer maliyetleri				
5.7.1. panel	adet	1	2.250,00	2.250,00
5.7.2. brifing	adet	1	800,00	800,00
5.8. Tanıtım ve görünürlük				
5.8.1. halkla ilişkiler	adet	1	4.000,00	4.000,00
5.8.2. billboard	adet	10	300,00	3.000,00
5.8.3. bröşür	adet	500	2,00	1.000,00
5.8.4. belgesel sunumu	adet	2	400,00	800,00
5.9. İnşaat işleri				0,00
5.10. Kontrolörlük işleri ve diğer				0,00
Diğer Maliyetler, Hizmetler Alt Toplamı				22.850,00
6. Diğer				
6.1. Jeoloji mühendislik hizmetleri	aylık	1	7.800,00	7.800,00
6.2. Harita Mühendislik Hizmetleri	aylık	1	6.500,00	6.500,00
6.3. Teknik Danışmanlık hizmetleri	aylık	2	4.000,00	8.000,00
6.4. Bilgisayar Tasarımcısı	aylık	1	1.100,00	1.100,00
6.5. Stratejik Proje Danışmanı	aylık	3	2.100,00	6.300,00
Diğer Alt Toplamı				29.700,00
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı				78.018,00
8. İdari maliyetler				679,36
9. Toplam uygun proje maliyeti				78.697,36
	Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi			
	Tarih ve İmza			

B-2. Beklenen Finansman Kaynakları

BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI		
	Tutar (TL)	Toplamın Yüzdesi (%)
Başvuru Sahibinin Katkısı	15.999,17	20,33
Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı	62.698,19	79,67
Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar		
TOPLAM KATKI	78.697,36	100,00
Projeden Elde Edilen Doğrudan Gelir	0,00	
GENEL TOPLAM	78.697,36	100,00
Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi		
Tarih ve İmza		

B-3. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

MALİYETLERİN GEREKÇELENİRİLMESİ		
Giderler	Birim	Açıklamalar
1. İnsan Kaynakları		
1.1. Maaşlar (Brüt tutarlar, yurt içi personel)		
1.1.1. Teknik		
1.1.2. İdari / Destek Personeli		
1.1.2.1. Proje Koordinatörü	aylık	Teknik alt yapının oluşturulmasında, proje faaliyetlerinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlayacak. Aylık brüt 2100 TL ödeme yapılacaktır.
1.1.2.2. Muhasebeci	aylık	Her ay düzenli olarak maaşları, sigortaları hazırlayacak, beyannameleri dolduracak ve gerekli ödemelerin yapılabilmesi için mali kayıtları tutacaktır. Yarı zamanlı olarak brüt aylık 250 TL ödenecektir.
1.2. Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)		
1.3. Gündelikler		
1.3.1. Yurt Dışı (proje personeli)		
1.3.2. Yurt İçi (proje personeli)		
1.3.3. Seminer / Konferans katılımcıları		
İnsan Kaynakları Alt Toplamı		
2. Seyahat		
2.1. Yurt dışı seyahat		
2.2. Yurt içi seyahat		
Seyahat Alt Toplamı		
3. Ekipman ve Malzeme		
3.1. Araç satın alımı veya kiralanması		
3.1.1. Araçkiralınması	aylık	Bodrum-Muğla arasındaki kurumlararası iş ve işlemlerin takibinde ve fizibilite çalışmaları esnasında teknik ekibin ve malzemelerin ulaşımında kullanılacaktır.
3.2. Mobilya, bilgisayar donanımı		
3.2.1. Bilgisayar	adet	Proje Koordinasyon Birimi iş ve işlemlerinin hızlı ve düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için kullanılacaktır.
3.2.2. bilgisayar	adet	Proje Koordinasyon Birimi iş ve işlemlerinin hızlı ve düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için kullanılacaktır.

MALİYETLERİN GEREKÇELENİRİLMESİ		
Giderler	Birim	Açıklamalar
3.2.3. projeksiyon makinesi	adet	Proje Koordinasyon Biriminin sunumlarında kullanılacaktır.
3.2.4. Fotoğraf makinesi	adet	Proje Koordinasyon Birimi fizibilite çalışmalarında kullanılacaktır.
3.2.5. yazı tahtası	adet	Yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.
3.3. Makineler, techizatlar		
3.4. Makineler için yedek parça, ekipman, aletler		
3.4.1. Siyah kartuş	adet	Raporlamalarla ilgili çıktıların zamanında ve düzgün bir formatta alınabilmesi için gereklidir.
3.4.2. renkli kartuş	adet	Raporlamalarla ilgili çıktıların zamanında ve düzgün bir formatta alınabilmesi için gereklidir.
3.4.3. toner	adet	Raporlamalarla ilgili çıktıların zamanında ve düzgün bir formatta alınabilmesi için gereklidir.
3.5. Diğer		
3.5.1. Auto Cad Program	adet	Eko Sanayi Çarşısı'nın mimari çizimlerinin yapılmasında ve incelenmesinde kullanılacaktır.
3.5.2. antivirüs programı	adet	Bilgisayarların korunması amaçlı kullanılacaktır.
3.5.3. Adobe Acrobat Program	adet	Yazılan raporlamaların düzenlenmesinde ve sunulmasında kullanılacaktır.
3.5.4. Flash bellek	adet	Bilgi taşıma ve yükleme amaçlı kullanılacaktır.
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı		
4. Yerel Ofis Maliyetleri		
4.1. Araç maliyetleri		
4.1.1. Araç yakıt	aylık	Günlük 70 TL X 30 gün= 2100 TL hesaplanmıştır. 30 gün boyunca kooperatif merkezi ve inşaat alanı arası (8 km) gidiş-gelişler ve 3 günde bir Muğla'ya gidilecektir.
4.2. Ofis kirası		
4.2.1. kira	aylık	Kurulacak Proje Koordinasyon Birimi'nin ofis kirası olarak 3 ay ödenecektir.
4.3. Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri		
4.3.1. Tüketim ve ofis giderleri	aylık	Proje raporlarının hazırlanması, basımı, sunum dosyaları, basılması ve çıktı alımları vb. her türlü ofis malzemeleri ihtiyacı için aylık 450 TL olarak hesaplanmıştır.
4.4. Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)		

MALİYETLERİN GEREKÇELENİRİLMESİ

Giderler	Birim	Açıklamalar
4.4.1. düzenli giderler	aylık	Proje Koordinasyon Biriminin faaliyetleri esnasında elektrik, ısınma, ADSL, su, temizlik gideri olarak aylık 600 TL hesaplanmıştır.
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı		
5. Diğer Maliyetler, Hizmetler		
5.1. Yayınlar		
5.1.1. proje kitabı	adet	Yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayi alanında kullanımı konusunda bilgi kaynağı olarak kullanılabilmesi amacıyla 1000 adet kitap basımı.
5.2. Etüd, araştırma		
5.3. Denetim maliyetleri		
5.3.1. mali müşavir	aylık	Projenin bağımsız denetim firması tarafından denetimi öngörülmektedir. Hizmet alımı mali denetim raporunun hazırlanmasını da içermektedir. Bu yüzden bağımsız bir mali müşavirden doğrudan temin usulüyle hizmet alımı yapılacaktır.
5.4. Değerlendirme maliyetleri		
5.4.1. Bağımsız denetim	aylık	Projenin değerlendirilmesi için bağımsız bir uzmandan doğrudan temin usulüyle hizmet alımı yapılacaktır.
5.5. Tercüme, tercümanlar		
5.5.1. çeviri hizmetleri	sayfa	Yabancı araştırma ve raporların türkçeye çevrimi yapılacaktır. Sayfası 20 TL X 100 sayfa.
5.6. Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)		
5.6.1. teminet vs	adet	Teminat mektubu için masraf olarak ortalama 450 TL öngörülmektedir.
5.7. Konferans/seminer maliyetleri		
5.7.1. panel	adet	KSS'lerde doğal enerji kaynakları kullanımının önemi ve atıkların bertaraf edilmesi bir panel ile 300 katılımcıya ulaşılacaktır.
5.7.2. brifing	adet	Bodrum KSS Yapı Kooperatifi üyelerinin bilgilendirilmesi, sanayi çarşısında yerel enerji kaynakları kullanımının öneminin anlatılabilmesi için yapılacak toplantı.
5.8. Tanıtım ve görünürlük		
5.8.1. halkla ilişkiler	adet	Projemizin ulusal medyada tanıtımı ve basın bültenimizin ulusal başında kullandırılması konusunda doğrudan temin usulüyle bir halkla ilişkiler şirketinden hizmet alımı yapılacaktır.

MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ

Giderler	Birim	Açıklamalar
5.8.2. billboard	adet	Görsel tanıtımın ana malzemesi olacak billboardlarla yenilikçi yaklaşımların benimsenmesiyle kamusal bir fayda olarak sağlayabilmek amacıyla 10 adet billboardla 5000 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.
5.8.3. bröşür	adet	500 adet özel bröşürle doğrudan 2000 kişiye ulaşılması düşünülmektedir.
5.8.4. belgesel sunumu	adet	Yenilenebilir enerji kaynaklarının KSS bağlamında kullanmanın önemi ile ilgili 2 belgeselle sanayi esnafına çalışmanın önemi anlatılacaktır.
5.9. İnşaat işleri		
5.10. Kontrolörlük işleri ve diğer		
Diğer Maliyetler, Hizmetler Alt Toplamı		
6. Diğer		
6.1. Jeoloji mühendislik hizmetleri	aylık	Bir Jeoloji Mühendisi yarı zamanlı olarak 1 ay 7800 TL karşılığında çalışacaktır.
6.2. Harita Mühendislik Hizmetleri	aylık	Bir Harita Mühendisi yarı zamanlı olarak 1 aylık çalışması tutarında 6500 TL alacaktır.
6.3. Teknik Danışmanlık hizmetleri	aylık	Yenilenebilir enerji konusunda bir teknik danışman yarı zamanlı olarak 2 aylık çalışması tutarında 8000 TL alacaktır.
6.4. Bilgisayar Tasarımcısı	aylık	Bilgisayarlarla ilgili teknik çözümler ve web sitesini hazırlayacaktır. Yarı zamanlı olarak brüt 1100 TL ödenecektir.
6.5. Stratejik Proje Danışmanı	aylık	Projede araştırma, yatırım planlama, strateji hazırlama ve değerlendirme yoluyla fizibilite raporunun hazırlanması işlerini yapacaktır. 3 aylık işi 6300 TL olacaktır.
Diğer Alt Toplamı		
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı		
8. İdari maliyetler		
9. Toplam uygun proje maliyeti		
Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi		

MALİYETLERİN GEREKÇELENİRİLMESİ		
Giderler	Birim	Açıklamalar
Tarih ve İmza		

EK-C. MANTIKSAL ÇERÇEVE

	Proje Mantığı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
Genel Amaç	<p>Genel amaç: Başta Muğla olmak üzere bölgesel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarının KSS'lerde kullanımını teşvik etmek ve bu kamusal bir farkındalık oluşturmak.</p>	<p>Sektörlere göre nitelikli işgücüne talep artışı dolayısıyla işverenlerin SGK teşvikleri konusunda yeni planlamalar yapması. Yenilikçi teşvikler konusunda araştırma talebin artışı, KSS'lerde solar enerji, atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında taleplerin artması, Bodrumda yer alan diğer KSS'lerin güneş enerji sistemleri, sürdürülebilir artırma, doğal çevrenin korunması v.b. konularda ilgilerinin artması ve kendi sistemlerinde uygulamaya istekli olmaları. Güneş enerjisi sektöründe yerli yatırımların çoğalması. Türkiye'de yapılacak yenilenebilir enerji kaynakları ve lisansız elektrik üretimi konusunda ulusal ve uluslararası hibe destekleri arttı. Yeşil enerji sertifikalı ve TSE belgeli işletmelerin artması. BM İklim Değişimi Programı (UNFCCC) uzmanlarının sanayi esnafını karbon emisyonu azaltımı ve sürdürülebilir çevre konularında bilgilendirmesi.</p>	<p>Bodrum Eko Sanayi Sitesi fizibilite çalışmaları rapor sonuçları, Bodrum Eko Sanayi Sitesi Fizibilite Çalışmaları Proje Koordinasyon Birimi toplantı ve bireysel esnaf görüşmeleri tutanak sonuçları, Proje başında ve sonunda yapılacak esnaf bilgilendirme programları sonuç tutanakları, Medya ve diğer tanıtım materyalleri, Hane halkları ve diğer işverenlerin tepkileri, genel değerlendirme toplantı sonuçları, Projenin basın dosyası, maliyet hesapları, ilerleme raporları, veri tabanı, Diğer meslek örgütleri ve ilgili sektör temsilcileri tarafından hazırlanacak sonuç raporları, basılı yorumlar, Muğla Üniversitesi'nin konuyla ilgili yorumları,</p>	

1 269696 868137

	Proje Mantığı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
Özel Amaçlar	<p>Özel amaçlar:</p> <p>-Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek Bodrum KSS'nde kullanımını sağlamak ve bu anlamda Türkiye'de örnek bir proje oluşturmak.</p> <p>-Bodrum KSS'nde enerji verimliliğinin artırılması amacıyla, sürdürülebilir atık yönetimi, çevre dostu sanayi ürünlerinin kullanımının, su ve afet yönetiminin planlamasını sağlamak.</p> <p>-Fizibilite çalışmaları esnasında kayıt dışı istihdamın azaltılması ve yeni sosyal güvenlik teşvikleri konusunda sanayi esnafının bilinçlenmesini sağlamak.</p> <p>-Eko sanayi işletme modelleriyle ilgili olarak sürdürülebilir planlama çalışması yapmak.</p> <p>-Bodrum bölgesinin güneş ve yağmur potansiyeli ölçümleri, karbon emisyonu satış süreçleri ve lisanssız elektrik satışı sertifikaları konusunda planlamalar yapmak.</p>	<p>Gösterge 1: 500 adet broşür bastırılması ve 2000 kişiye ulaşılması,</p> <p>Gösterge 2: 10 adet billboardla 5000 kişiye ulaşılması,</p> <p>Gösterge 3: 200 esnafa çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapılması.</p> <p>Gösterge 4: 300 kişilik panel yapılması.</p> <p>Gösterge 6: 2 defa TV programına katılım.</p> <p>Gösterge 7: Her ay yenilikçi fikirler ve sürdürülebilir kaynaklar konusunda sohbet toplantısı düzenlenmesi</p> <p>Gösterge 8: 3 adet belgesel film gösterilmesi.</p> <p>Gösterge 9: 1 web sitesi hazırlanması</p> <p>Gösterge 10:Yatırım planlamasında sürdürülebilir çevre, metan gazı riskleri, yenilikçi alt yapılarla ilgili mevcut durumunun raporlanması</p>	<p>Muğla ve Bodrum Ticaret Odası İşgücü İstatistikleri veya İstihdam raporları,</p> <p>Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Verileri,</p> <p>S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Verileri,</p> <p>Bodrum, Konacık Sanayi Sitesi Verileri,</p> <p>Basın haberleri,</p> <p>Muğla Üniversitesi yenilenebilir enerji kaynakları çalışma raporları ve yayınları,</p> <p>Bodrum Ticaret Odası bültenleri,</p> <p>Bilgilendirme sonrası raporları,</p> <p>Toplantı değerlendirme raporları,</p> <p>Konferans sonuç tutanakları,</p> <p>kamu kurumları görüşme raporları,</p> <p>İlerleme raporları,</p> <p>Proje Hesapları,</p> <p>Proje Verileri,</p> <p>Basında çıkmış veriler,</p> <p>Enerji Bakanlığı verileri, yayınları</p> <p>Özel sektör yenilenebilir enerji bilgilendirme kaynakları,</p> <p>Özel sektör sürdürülebilir atık sistemleri bilgilendirme kaynakları,</p> <p>Uluslararası yenilenebilir enerji sistemleri yayınları,</p> <p>Çevre yönetimi yayınları,</p> <p>Fizibilite ön çalışma raporları,</p>	<p>Küçük Sanayi Sitesi çalışanların desteği devam ediyor.</p> <p>Basın desteği devam ediyor.</p> <p>Kooperatif desteği devam ediyor.</p> <p>Belediye ile işbirliği güçlendi.</p> <p>Kooperatif üyeleri güçlendi.</p> <p>eko sanayi çarşısında yer almak isteyen fayda sahiplerinin ve hane halklarının ilgisi arttı.</p> <p>İşverenin kapasite artırımı programına desteği devam ediyor.</p> <p>Güneş enerjisi ve yenilikçi yaklaşım ve sürdürülebilir atık yönetimi esnafın ilgisini çekti.</p> <p>Riskler</p> <p>1.Bölgesel durumlar nedeniyle yatırımların ve İstihdamın azalması</p> <p>2. Yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle esnafın çekimser kalması,</p> <p>3. Alt maliyetler ve yenilikçi yöntemler nedeniyle nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında güçlük.</p> <p>4. Yenilikçi yöntemlerin planlaması zaman ve maliyet yönetimi zorlukları nedeniyle geleneksel yöntemlerin tercih edilmesi,</p>

1 269696 868137

	Proje Mantığı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
Beklenen Sonuçlar	<p>S1) Bodrum KSS esnafı fizibilite raporu çalışmaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirildi.</p> <p>S2) Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir atık yönetimi, enerji verimliliğinin artırılması, çevre dostu sanayi ürünlerinin kullanımı, su ve afet yönetimi konusunda sanayi esnafı ve diğer hedef gruplar bilgilendirildi.</p> <p>S3) Yeşil enerji sertifikaları, lisanssız elektrik satış sertifikaları, eko sanayi işletme modelleri ve eko inovatif girişimcilik konularında planlamalar yapıldı.</p> <p>S4) Bodrum bölgesinde aranan vasıflı eleman ihtiyacının sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesinin çalışmaları yapıldı.</p> <p>S5) Kayıtdışı istihdamın araştırılması ve yeni sosyal güvenlik teşvikleri konusunda ilgili taraflar bilgilendirildi.</p> <p>S6) Yatırım planlamasında bölgesel ve çevresel etkiler, küçük sanayi tesislerinin yenilikçi altyapıları ve çevreye uyumları konularında rapor sonuçlarıyla ilgili esnaf bilgilendirildi.</p> <p>S7) Küçük sanayi sitelerinin alt yapı planlamasında iş gücü sorunları yerinde ve doğru çözümlendi.</p> <p>S8) S.S. Bodrum Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi esnafı Eko Sanayi Çarşısı Projesine destek verdi.</p> <p>S9) Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması rapor sonuçlarına göre Bodrum KSS, alternatif bir "Eko Sanayi Çarşısı"na dönüştürülmesine karar verildi.</p> <p>S10) 200 dükkanlık Bodrum Eko Sanayi Çarşısı sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli nitelikli eleman sayıları ve sektörleri belirlendi.</p> <p>S11) Genel değerlendirme</p>	<p>Gösterge 1:Muğla ilinde kayıt dışı istihdamın gizli oranı olan % 60'larda olduğuna dikkat çekilmesi,</p> <p>Gösterge 2: Eko Sanayi Çarşısı projesinde kayıtlı işçi sayısında yaklaşık % 3'lük artışın sağlanması,</p> <p>Gösterge 3: 2500 hane halkı ve işgücünde yer alan/alacak olan kesimin dolaylı yoldan iş güvenliği ve riskleri konusunda bilinçlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün öneminin kavranması</p> <p>Gösterge 4: 200 iş veren ve sanayi esnafının yenilikçi teknoloji ve kayıtlı istihdam teşvikleri ve uygulamaları konularında ilgi alanlarının genişlemesi</p> <p>Gösterge 5: 200 işveren ve sanayi esnafının yenilikçi yöntemler konusunda bilinçlendirilmesi,</p> <p>Gösterge 6: Yenilikçi yöntemlere geçişte vasıflı işçi oranında yaklaşık % 4'lük artışın sağlanması</p> <p>Gösterge 7: 1200 kişiye yenilikçi yaklaşımlarla kapasite artırımının ve sertifikalandırmanın çalışma hayatındaki önemi anlatıldı.,</p> <p>Gösterge 8:1200 çalışanın ve işverenin güncel mesleki bilgiye erişmesi sağlandı,</p> <p>Gösterge 9: 200 esnafın sürdürülebilir enerji konusunda bilgilencmeleri sağlandı.</p> <p>Gösterge 10: 200 küçük sanayi sitesi işletmelerinin bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri açısından internet ve web sitesi kullanımı artırıldı,</p> <p>Gösterge 11: Fizibilite çalışmaları sonrası Bodrum Eko Sanayi çarşısında 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi planı oluşturuldu.,</p> <p>Gösterge 12: Bodrum Küçük Sanayi Sitesi'nin solar enerji, doğal arıtma teknikleri, katı atık geri dönüşüm konusunda çevreyi koruyan örnek</p>	<p>Muğla Ticaret Odası işgücü İstatistikleri veya istihdam raporları</p> <p>Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası verileri</p> <p>S.S. Bodrum Küçük Sanayi Sitesi verileri</p> <p>Bodrum Konacık Sanayi Sitesi verileri</p> <p>Basın haberleri,</p> <p>Bodrum Ticaret Odası bültenleri</p> <p>Bilgilendirme sonrası raporları</p> <p>Toplantı değerlendirme raporları</p> <p>Toplantı tutanakları</p> <p>Konferans sonuç tutanakları</p> <p>kamu kurumları görüşme raporları,</p> <p>İlerleme raporları,</p> <p>Proje Hesapları,</p> <p>Proje Verileri,</p> <p>Basın verileri,</p> <p>Enerji Bakanlığı verileri,yayını</p> <p>Özel sektör yenilenebilir enerji bilgilendirme kaynakları,</p> <p>Özel sektör sürdürülebilir atık sistemleri bilgilendirme kaynakları,</p> <p>Uluslararası yenilenebilir enerji sistemleri kaynakları</p>	<p>Esnaf yapılan çalışmalarla ilgili olarak sıklıkla bilgilendirilmelidir.</p> <p>Fizibilite ve alt yapı çalışmalarında Belediye ile işbirliğine gidilmelidir.</p> <p>Yapılan fizibilite çalışmalarının amacı esnafa iyi anlatılmalıdır.</p> <p>Konunun uzmanı ekiple çalışılmalıdır.</p> <p>Yapılan çalışmanın örnek olacağı bilinciyle fizibilite çalışmalarında mümkün olduğunca aletli ölçümlere dikkat etmeli ve reel veriler üzerinden gidilmelidir.</p> <p>Çalışmalarda esnafın katkısına ve istekliliğine önem verilmelidir.</p> <p>Bu çalışmada nitelik ve kapasitenin önemi özellikle iyi anlatılmalıdır.</p>

	Proje Mantığı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
	sonuçlarına göre yenilenebilir enerji kaynakları konusunda mali açıdan oluşabilecek ek maliyetlerle ilgili olarak uzun vadeli planlar yapıldı. S12) Kurulan web sitesiyle sanayi esnafı e-ticaret uygulamaları, mobil hizmetler ve on-line desteklerde konusunda bilgilendirildi.	bir "Eko Sanayi" sitesi olması için alt yapı çalışmaları tamamlandı.. Gösterge 13: Yaklaşık 16.000 müşterinin hizmet alımında memnuniyetinin sağlanması için alt yapı oluşturulabileceği görüldü. (Yaz ve kış nüfusu farklarına göre orantılandırılmıştır) Gösterge 14: 200 esnafın hane halkları yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir çevre yönetimi konularında dolaylı yoldan bilgi sahibi oldular. Gösterge 15: Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda mali açıdan oluşabilecek çekincelere net cevap oluşturuldu. Gösterge 16: 200 dükkanlık Eko Sanayi Çarşısı sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli nitelikli eleman sayıları ve sektörleri belirlendi. Gösterge 17: 1000 bilgilendirme sonuç kılavuzu basıldı.		

	Proje Mantığı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
Faaliyetler	<p>1. Proje koordinasyon biriminin oluşturulması</p> <p>1.1. Proje idari sistemin kurulması,</p> <p>1.2. Gerekli ekipman alımı ve personelin istihdamı,</p> <p>2. Web sitesi oluşturulması,</p> <p>3. Fizibilite çalışmalarının başlatılması,</p> <p>3.1. Eko sanayi işletme modelleri ve sürdürülebilir planlama çalışması</p> <p>3.2. Yenilenebilir enerji işletme kapasite ölçümleri</p> <p>4. Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Görünürlülük Çalışmaları</p> <p>4.1. Afişlerin, billboardların asılması,</p> <p>4.2. Duyuruların yapılması,</p> <p>5. Bodrum KSS'lerinde yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir çevre önemi paneli</p> <p>6. Fizibilite Çalışmaları Değerlendirme Brifingi</p> <p>7. Veri tabanı oluşturulması</p> <p>8. Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması kitabı basımı</p>	<p>A r a ç l a r : Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi</p> <p>1 koordinatör, 1 strateji planlayıcı, 2 teknik uzman 1 araç kiralanması 1 toplantı odası, 1 çalışma ofisi, 2 bilgisayar, 1 video-fotoğraf makinesi, 1 adet projektör, 1 adet web sitesi 300 kişilik brifing salonu</p>	<p>Aylık izleme raporları, Aylık toplantı raporları, Aylık tanıtım raporları, Aylık yaşlı sanayi sitesi esnafı ile yenilikçi fikirler ve sürdürülebilir dünya sosyal bilinçlenme toplantıları sonuç raporları, Aylık izlemeler sonucunda değerlendirmeler ve çalışmada ve esnaf ile iletişimde güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi 3 ayın sonucunda sonuç raporu ve Esnaf bilgilendirme alt yapısının hazırlanması. Ve fizibilite çalışmaları sunumu.</p>	<p>Fizibilite çalışmaları için gereken alt yapının oluşturulması,</p>
			Önkoşul	<p>Öncelikle projenin uygulanabilmesi için üye 200 esnafın kafasındaki tüm soruları cevaplayabilmek gerekir. Dolayısıyla onların önüne koyulan bir proje olmaktan çok, onların taleplerini ve gereksinimi doğru çözümlenmek gerekecek. Mesela şu aşamada yenilenebilir enerji yatırımı kullanacak esnafın yıllar içinde, her halükarda Aydem elektrik dağıtıcısından % 10 daha az ödeyeceği ön anlaşmalar yapılmıştır.</p>

1 269696 868137

EK-D ÖZGEÇMİŞ

1. Projedeki Görevi : PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2. Adı Soyadı : NADİ GÜLER

3. Doğum Tarihi : 22.02.1964

4. İletişim Bilgileri : 5414141064 - 2523192505 - cemilnadi@gmail.com

6. Eğitim Bilgileri :

Mezun Olunan Öğretim Kurumu	Tarih	Mezun Olunan Bölüm/Ünvan
İZMİT END. MESL. LİSESİ	11.12.1980	ELEKTRONİK / Lise

7. Dil Becerileri : (1'den 5'e kadar; 1=temel düzey, 5=ileri düzey)

Dil	Okuma	Yazma	Konuşma
İngilizce	3	3	3

8. Mesleki Deneyim :

Tarih	Yer	Kurum / Kuruluş	Pozisyon	Açıklama
21.11.1986 12.12.2000	İSTANBUL	İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI	TİYATRO ARAŞTIRMA LABORATUVARI ASİSTAN	Öğrenci olarak girdiğim kurumda, yönetici asistanlığına kadar ilerledim.

9. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıflar :

Proje koordinasyonu ve yönetimi, ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişkiler, proje geliştirme

10. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar :

Avrasya Sanat Kolektifi Derneği Kurucusu

Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı Derneği Kurucusu

Farıya Vakfı Genel Sekreterliği

11. Diğer Bilgiler :

Farklı yıllar içinde Amerika, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İsviçre, Romanya, Makedonya, Yunanistan'daki eğitim, sinema, sanat projelerinde bulundu.

EK-D ÖZGEÇMİŞ

1. Projedeki Görevi : STRATEJİ PLANLAMA UZMANI

2. Adı Soyadı : GÜLAY KARAOĞLU

3. Doğum Tarihi : 03.11.1957

4. İletişim Bilgileri : 5336269769 - 2523191251 - gsevine@gmail.com

6. Eğitim Bilgileri :

Mezun Olunan Öğretim Kurumu	Tarih	Mezun Olunan Bölüm/Ünvan
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	07.07.1984	İSTATİSLİK / Lisans

7. Dil Becerileri : (1'den 5'e kadar; 1=temel düzey, 5=ileri düzey)

Dil	Okuma	Yazma	Konuşma
İngilizce	5	5	5

8. Mesleki Deneyim :

Tarih	Yer	Kurum / Kuruluş	Pozisyon	Açıklama
10.12.2003 06.12.2007	ANKARA	TC BAŞBAKANLIK	İSTİHDAM KOORDİNATÖRLÜ ĞÜ	Ülkedeki istihdam politikalarının ve bu konuda yapılmış projeler incelenip zayıf ve güçlü yönlerinin Başbakana raporlanması, Kurumlar arası istihdam koordinasyonunun sağlanması

9. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıflar :

strateji planlama uzmanı

10. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar :

Bilişim Derneği, İstatistik Derneği

11. Diğer Bilgiler :

1995-1999AnkaraMilli Eğitim Bakanlığı Strateji Araştırma Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü

OECD Türkiye TemsilcisiEğitim ANA PLANI'nın hazırlanması, uluslar arası eğitim planlamaları,

ISCED STANDARTLARI'nın oluşturulması, Zorunlu eğitim planlaması DİE-YÖKMEB arasında eğitim koordinasyonu ve

uluslar arası DATA BASE UOE'nin hazırlanması-1999-2001Ankara T.C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Genel MüdürlüğüStrateji Araştırma Dairesi Başkanlığı

2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

TR32/13/DFD

BAŞVURU DOSYASI KAPAĞI

Başvuru Sahibi:	S.S BODRUM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
Projenin Adı:	BODRUM EKO SANAYİ ÇARŞISI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Başvuru Kodu:	
Adres:	UMURÇA MAH. CEVAT ŞAKİR CED. 78/1 BODRUM, MUĞLA
İrtibat Kişisinin:	
Adı Soyadı:	NADİ GÜLER
E-posta Adresi:	cemilnadi@gmail.com
Cep Telefon No:	5414141064
Sabit Telefon No:	2523191251

